

Картвелишвили В.М., Крынецкий Д.С.
*Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ООО «Авиационный
инженерно-технический комплекс»*
VMK777@mail.ru, krynetskiy@yandex.ru

КАДРОВАЯ ПОЛИЛЕММА – СУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД И УСЛОВНО-ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД

Учет психологических и мотивационных аспектов в реальных задачах многокритериального выбора и упорядочения объектов делает исследовательский подход обоснованным, а традиционные модели принятия решений модернизирует в более адекватные возникающим ситуациям несмотря на встречающиеся сложности и многоаспектность. В приближенных к жизни и практике задачах с участием лиц принимающих решение (ЛПР) и опытных экспертов такой подход зачастую оказывается единственным, который в отличие от схем искусственного интеллекта позволяет получить достаточно полное, отвечающее мотивационным реалиям человека, многообразие возможных вариантов решений.

Задача ситуативного отбора квалифицированного персонала одинаково остро стоит как в частном бизнесе, так и в государственных учреждениях. Для решения указанной задачи можно применить смешанные подходы, включающие как субъективные, так и компьютеризированные – с использованием искусственного интеллекта – инструменты построения иерархических конкурсных структур, представленных на рис. 1.

Пусть перед руководителем структурного подразделения стоит задача найма нового сотрудника на вакантную позицию F . В конкурсном отборе участвуют m кандидатов $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$. При рассмотрении используется набор из n критериев $K = \{K^1, K^2, \dots, K^n\}$, по которым можно спрогнозировать будущую эффективность сотрудника.

Таким образом, в классических подходах имеется ЛПР, которому на основе субъективных оценок представленных альтернатив и его субъективных представлений об относительной важности критериев необходимо выбрать одну наилучшую кандидатуру (задача выбора) или все рассматриваемые альтернативы расположить в определенной последовательности – к примеру, от самой лучшей к самой худшей (задача упорядочения).

Рассмотрим частный случай, с применением трех критериев отбора ($n=3$), оказывающих по мнению экспертов или заинтересованных лиц наибольшее влияние на эффективность сотрудника: мотивация – K^1 , компетентность – K^2 , и лояльность K^3 .

Положим, что оценка по указанным критериям получена гибридным способом – путем проведения тестов, и тематической беседы с руководителем подразделения и несколькими ключевыми специалистами.

Каждая кандидатура A_i оценивалась по 5 бальной шкале по каждому из критериев K^j ($z_{ij} = 1, \dots, 5$). Поскольку оценки по каждому критерию для A_i далее численно равны 5, 4 или 3, примем литеральные обозначения данных результатов по указанным кандидатам. $a = 5, b = 4, c = 3$.

Рис.1 Трехуровневая иерархическая структура: цель F , критерии K , альтернативы A

В таблице 1 приведены результаты 5 кандидатов, каждый из которых получил по 12 баллов в сумме по трем критериям

Таблица 1

Применение пятибалльных оценок при отборе персонала

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
K^1	$a = 5$	$c = 3$	$b = 4$	$c = 3$	$a = 5$
K^2	$c = 3$	$a = 5$	$c = 3$	$b = 4$	$b = 4$
K^3	$b = 4$	$b = 4$	$a = 5$	$a = 5$	$c = 3$

Отметим, что в процессе субъективного оценивания кандидатур по определенным критериям существенно использовались представленные на рис. 2 ОК-функции, введенные и исследованные в [4-5].

Рис.2. ОК-функции мотивации акторов

Многие руководители склонны «минимизировать риски» и, соответственно переоценивать значение критерия лояльности персонала K^3 . Таким образом в рассматриваемом случае фаворитами, обусловленными психологическими особенностями таких руководителей, будут кандидаты A_3 и A_4 , испытывающие наибольшую лояльность K^3 ($a = 5$) к организации в целом и (или) руководству в частности. Далее ЛПР, «минимизирующее риск», может допустить применение системного подхода при выборе кандидата только из двух лидеров A_3 и A_4 по критерию K^3 , имеющих суммарные оценки 7 баллов по двум оставшимся критериям – мотивации K^1 и компетентности K^2 .

Очевидно, что при решении данной задачи необходимо принимать во внимание какие-то дополнительные факторы, так как при равнозначности весов критериев компьютеризованный подход не позволяет выбрать лучшую из альтернатив (Таблица 2 и рис. 3).

Таблица 2

	A_3	A_4	
K^1	$b = 4$	$c = 3$	7
K^2	$c = 3$	$b = 4$	7
	7	7	
K^1	4/7	3/7	
K^2	3/7	4/7	
	1	1	

Рис.3. Выбор альтернатив

Однако с учетом исследованного, к примеру, в [6-7] эффекта смены степеней предпочтений (rank reversal) появляется возможность более тонко оценить влияние фона из альтернатив A_1, A_2, A_5 в предыдущей задаче выбора из двух лояльных кандидатур A_3 и A_4 (таблица 3). Результатом будет выбор A_4 .

Так как выбор ведется из двух кандидатов A_3 и A_4 множества A_i , имеем для разности суммы весов A_4 и A_3 по критериям K^1 и K^2

$$\Delta = \frac{(b-c) \cdot (r-s)}{rs} = \frac{(4-3) \cdot (20-19)}{20 \cdot 19} = 0,360526 - 0,357895 > 0 \quad (1)$$

Таблица 3

Применение субъективного подхода при отборе персонала

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
K^1	5	3	4	3	5
K^2	3	5	3	4	4
	8	8	7	7	9

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
K^1	$a/r=5/20$	$c/r=3/20$	$b/r=4/20$	$c/r=3/20$	$a/r=5/20$
K^2	$c/s=3/19$	$a/s=5/19$	$c/s=3/19$	$b/s=4/19$	$b/s=4/19$

$r=2a+b+2c=20$
 $s=a+2b+2c=19$

$0,407895$	$0,413158$	$0,357895$	$0,360526$	$0,460526$
------------	------------	------------	------------	------------

В представленном случае величина Δ позволяет показать эффект приоритизации эксклюзивности качеств альтернативы, и наглядно показывает выгодное отличие актора A_4 в паре A_3, A_4 при наличии фона от остальных кандидатур, доказывая, что в подобного рода психологических проблемах выбора фон имеет значение и мнение эксперта может отличаться от выбора компьютеризированного искусственного интеллекта.

Рис.4. Упорядочение альтернатив по сумме двух критериев K^1 и K^2 .

Помимо указанных эффектов, результаты, представленные в таблице 3 говорят о превосходстве пусть даже и менее лояльных кандидатов по мнению ЛПР, но более значимых для решения поставленных

организационной структурой задач, косвенно отраженных в сумме оценок по остальным критериям.

Также, общая практика показывает, что можно построить более жизнеспособную социально-экономическую систему [1-3], без выделения критерия лояльности, но и не принижая его значимость. Приведем условно-объективный отбор кандидатов по всем трем критериям (таблица 4). В случае условно-объективного отбора, побеждает кандидат A_2 . Дополнительно можно дать оценку представленным критериям, и их представленность среди выборки кандидатов. Так лояльность K_3 является наиболее характерным признаком среди всех кандидатов, а меньше всего представлена компетентность, что и дает полученные результаты при применении условно-объективного подхода с учетом эффекта rank reversal.

Таблица 4

Применение подхода с условно-объективным отбором персонала

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
K^1	5	3	4	3	5	20
K^2	3	5	3	4	4	19
K^3	4	4	5	5	3	21
	12	12	12	12	12	
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
K^1	5/20	3/20	4/20	3/20	5/20	1
K^2	3/19	5/19	3/19	4/19	4/19	1
K^3	4/21	4/21	5/21	5/21	3/21	1
	0,598371	0,603634	0,59599	0,598622	0,603383	

Указанная ситуация наглядно демонстрирует разницу между руководителями, избегающими риска, и руководителями, стремящимися к успеху.

Рис.5. Упорядочение альтернатив по сумме трех критериев.

Характерным результатом действий руководителя, избегающего рисков, будет выбор лояльных сотрудников, и, соответственно повышение уровня конформизма коллектива и каждого сотрудника в частности. Однако данное решение повышает энтропию системы в целом, за счет

отбора не лучших сотрудников по остальным критериям, за счет чего жизнеспособность системы существенно снижается. То есть нарушается соответствие разнообразия управляющего воздействия разнообразию управляемого.

Сравним эффективность кандидатов A_2 и A_4 , выбранных соответственно при помощи субъективного квази-системного подхода с предпочтением лояльных кандидатов и условно-объективный метод отбора персонала с использованием компьютеризованного инструментария.

Здесь в представленной выборке, более развитое и эксклюзивное свойство компетентности K^2 актора A_2 , как и в случае альтернатив A_3 и A_4 повышает жизнеспособность принявшей его на работу организации, по сравнению с аналогичной системой, включившей в свой состав лояльного, но значительно менее компетентного актора A_4 . Хотя в рамках первичной оценки акторы выглядят равнозначно (Рис. 6).

Рис.6. Лепестковая диаграмма сравнения акторов A_2 и A_4

Изложенные результаты демонстрируют необходимость учета эффекта rank reversal при мультикритериальном выборе и упорядочении альтернатив в мультиагентных жизнеспособных системах с помощью комбинированных подходов, включающих субъективные психосоциальные суждения наряду с компьютерными процедурами «бездушного» искусственного интеллекта.

Список использованной литературы:

1. Зимин И.Н., Картвелишвили В.М. О ФОРМАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА КАК ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ СИСТЕМЫ В сборнике: Россия и СНГ: геополитическая и экономическая трансформация. Международная научно-практическая конференция. 2014. С. 77-84.

2. Зимин И.Н., Картвелишвили В.М. УНИВЕРСИТЕТ: ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И РЕКУРСИЯ В сборнике: Россия: государство и общество в новой реальности. Сборник научных статей. 2016. С. 251-258.

3. Зимин И.Н., Картвелишвили В.М. ФОРМИРОВАНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ СИСТЕМЕ "УНИВЕРСИТЕТ" В сборнике: Россия: государство и общество в новой реальности. Сборник научных статей. 2016. С. 244-251.

4. Картвелишвили В.М., Крынецкий Д.С. ЭМОЦИИ, ХАРАКТЕР, СТИМУЛ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ). 2014. № 10 (89). С. 81-94.

5. Картвелишвили В.М., Крынецкий Д.С. МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В сборнике: Россия и СНГ: геополитическая и экономическая трансформация. Международная научно-практическая конференция. 2014. С. 91-95.

6. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ: КРИТЕРИИ И ПРАКТИКА // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2013. – № 06 (60). – С. 97-112.

7. Картвелишвили В.М., Лебедюк Э.А. НЕЧЕТКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ: КРИТЕРИИ И ПРАКТИКА // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2013. – № 9 - 10 (79). – С. 146 – 158.